

УДК 633.853.483:631.5

DOI 10.5281/zenodo.13908234

Приходько Александр Валентинович, Черкашина Анна Владимировна,
Каменева Ирина Алексеевна, Караева Наталия Викторовна
Prikhodko A. V., Cherkashyna A. V., Kameneva I. A., Karaeva N. V.

Изучение элементов биологизации при возделывании горчицы сарептской
Using the elements of biologization in *Brassica juncea* cultivation

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», г. Симферополь

Горчица сарептская (*Brassica juncea*) – традиционная для Крыма масличная культура. Маслосемена горчицы используют для получения жирного масла высокой пищевой ценности, а также эфирных масел, горчичного порошка. Горчица является хорошим предшественником, медоносным растением, а также используется как сидеральная культура. Элементы биологизации (сидеральный пар, минимизация обработки почвы, применение микробных препаратов) позволяют получать высококачественную и экологически безопасную продукцию масличных культур. Цель исследований – изучить влияние элементов биологизации на урожайность маслосемян и качество продукции *Brassica juncea*. Исследования проводили в 2023 г. на опытном поле ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма». Горчицу сорта Ника высевали в двух 6-польных севооборотах по традиционной и биологизированной системам земледелия после пшеницы озимой по паровому предшественнику. Математическая обработка однофакторного опыта проводилась по Б. А. Доспехову (1985). Гидротермические условия периода вегетации были благоприятными. Биологизированная система земледелия способствовала существенному увеличению биологической урожайности семян горчицы сарептской до 2,16 т/га, что на 0,11 т/га (5,4 %) выше, чем при традиционной. В агроценозе с применением элементов биологизации формировался более густой стеблестой (191 растение на квадратный метр) и возрастала масса семян с растения до 1,2 г, что выше на 9 % по сравнению с традиционной системой. Также применение элементов биологизации способствовало увеличению массы 1000 семян с 2,08 до 2,14 г, массовой доли жира в семенах горчицы на 1,1 % по сравнению с традиционной технологией. Не установлено влияние элементов биологизации на время прохождения фенологических фаз, а также высоту растений.

Ключевые слова: горчица сарептская (*Brassica juncea*), элементы биологизации, урожайность, масличность.

УДК 632.51:632.95:633.853.52

DOI 10.5281/zenodo.13908243

Савва Анатолий Павлович
Savva A. P.

Фомфлаг, ВР – гербицид для защиты посевов сои от двудольных сорных растений

Fomflag, AS – herbicide to protect soybean crops from dicotyledonous weeds

ФГБНУ «Федеральный научный центр биологической защиты растений», г. Краснодар

Соя (*Glycine max*) – ценная продовольственная, фуражная и техническая культура разностороннего применения. Одной из основных причин недобора ее потенциального урожая и снижения качества выходной продукции является засоренность посевов. В этой связи борьба с сорной растительностью в технологии возделывания сои является необходимым элементом с использованием гербицидов, при котором достигается высокая биологическая эффективность и быстрая окупаемость затраченных средств. Цель